

Analisis Yuridis Penentuan Yurisdiksi Serta Akibat Hukumnya terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital Lintas Negara Berbasis Kontrak Elektronik

Juridical Analysis of the Determination of Jurisdiction and Its Legal Consequences for Consumer Protection in Cross-Border Digital Transactions Based on Electronic Contracts

Aurelia Jessica Mavelynn

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: aurelia.205230072@stu.untar.ac.id

Abstract: *The rapid development of information technology has accelerated the growth of cross-border digital transactions conducted through electronic contracts involving business actors and consumers from different jurisdictions. This situation gives rise to legal issues concerning the determination of jurisdiction and its legal consequences for consumer protection. This study aims to examine the determination of jurisdiction in resolving disputes arising from cross-border digital transactions and to analyze its legal consequences for consumer protection. The research employs a legal research method using statutory and conceptual approaches, based on a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The findings indicate that the determination of jurisdiction in cross-border digital transactions encounters challenges due to the limitations of applying traditional private international law principles within the digital environment. The use of choice of forum and choice of law clauses in electronic contracts tends to place consumers in a weaker position, potentially limiting their access to justice. The legal consequences of jurisdiction determination are reflected in the application of certain laws that may not provide adequate consumer protection, restricted access to dispute resolution mechanisms, and difficulties in the enforcement of foreign judgments. Existing national legal frameworks have not fully addressed these complexities, thus requiring regulatory enhancement and international cooperation to ensure more effective consumer protection in cross-border digital transactions.*

Abstract: Perkembangan teknologi informasi telah mendorong peningkatan transaksi digital lintas negara melalui kontrak elektronik yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen dari yurisdiksi berbeda. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait penentuan yurisdiksi serta akibat hukumnya terhadap perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penentuan yurisdiksi dalam penyelesaian sengketa transaksi digital lintas negara serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan yurisdiksi dalam transaksi digital lintas negara menghadapi kendala akibat keterbatasan penerapan prinsip hukum perdata internasional konvensional pada ruang digital. Penggunaan klausula pilihan forum dan pilihan hukum dalam kontrak elektronik cenderung menempatkan konsumen pada posisi yang lemah, sehingga berpotensi mengurangi akses terhadap keadilan. Akibat hukum dari penentuan yurisdiksi tercermin pada berlakunya hukum tertentu yang belum tentu memberikan perlindungan optimal, terbatasnya akses penyelesaian sengketa, serta kendala dalam pelaksanaan putusan lintas negara. Pengaturan hukum nasional yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas tersebut, sehingga diperlukan penguatan regulasi serta kerja sama internasional guna menjamin perlindungan konsumen yang lebih efektif dalam transaksi digital lintas negara.

Article History

Received: 20 April 2026
Revised: 29 April 2026
Published: 4 May 2026

Keywords :

yurisdiksi, perlindungan konsumen, transaksi digital, kontrak elektronik, lintas negara

Keywords:

jurisdiction, consumer protection, digital transactions, electronic contracts, cross-border

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20125273>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengakselerasi perubahan pola interaksi ekonomi menuju model transaksi digital yang melintasi batas teritorial negara. Aktivitas perdagangan elektronik lintas negara melalui kontrak elektronik kian menguat seiring meningkatnya integrasi pasar global serta

penetrasi platform digital dalam aktivitas bisnis. Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik para pihak, melainkan terbentuk melalui sistem elektronik yang mempertemukan kepentingan hukum dalam ruang virtual. Situasi tersebut melahirkan kompleksitas tersendiri berkaitan dengan pengaturan hukum yang mengikat para pihak yang berada dalam yurisdiksi berbeda.

Permasalahan utama yang muncul berkaitan dengan penentuan yurisdiksi ketika sengketa terjadi antara pelaku usaha dan konsumen. Perbedaan sistem hukum antarnegara, asas hukum perdata internasional, serta ketiadaan harmonisasi regulasi menimbulkan kesulitan dalam menentukan forum yang berwenang untuk mengadili sengketa. Posisi konsumen cenderung berada pada tingkat yang lebih rentan apabila dibandingkan dengan pelaku usaha, baik ditinjau dari keterbatasan akses informasi, kapasitas ekonomi, maupun pemahaman terhadap instrumen hukum, sehingga perlindungan yang diperoleh berpotensi tidak optimal.

Penggunaan kontrak elektronik sebagai instrumen pengikat hubungan hukum juga menghadirkan persoalan terkait keabsahan, pilihan hukum, serta klausula pilihan forum yang kerap dirumuskan secara sepihak oleh pelaku usaha. Kondisi tersebut berpotensi membatasi akses konsumen terhadap keadilan, terutama apabila penyelesaian sengketa harus ditempuh melalui yurisdiksi asing yang sulit dijangkau secara praktis maupun finansial.

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai penentuan yurisdiksi serta akibat hukumnya terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi digital lintas negara melalui kontrak elektronik menjadi krusial untuk dikembangkan. Pendalaman terhadap persoalan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual bagi penguatan perlindungan konsumen serta perumusan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan berkeadilan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penentuan yurisdiksi dalam penyelesaian sengketa pada transaksi digital lintas negara melalui kontrak elektronik
2. Bagaimana akibat hukum penentuan yurisdiksi terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi digital lintas negara melalui kontrak elektronik

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai instrumen hukum yang mengatur transaksi elektronik, perlindungan konsumen, serta ketentuan hukum perdata internasional yang berkaitan dengan penentuan yurisdiksi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin, asas, serta pemikiran para ahli hukum yang relevan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip yang melandasi penentuan yurisdiksi dan perlindungan konsumen dalam transaksi digital lintas negara.

Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan serta instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan perlindungan konsumen. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur ilmiah, jurnal hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk mendukung pemahaman konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif guna menarik kesimpulan yang sistematis dan logis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan Yurisdiksi dalam Penyelesaian Sengketa pada Transaksi Digital Lintas Negara melalui Kontrak Elektronik

Penentuan yurisdiksi dalam sengketa transaksi digital lintas negara melalui kontrak elektronik tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang selama ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan kewenangan suatu forum. Prinsip umum seperti domisili para pihak, tempat terjadinya perbuatan hukum, serta tempat pelaksanaan perjanjian pada mulanya dirancang untuk

hubungan hukum yang bersifat konvensional. Perkembangan transaksi digital yang berlangsung melalui media elektronik mengaburkan batas teritorial sehingga penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak lagi dapat dilakukan secara sederhana. Keadaan ini menimbulkan persoalan dalam mengidentifikasi titik keterkaitan yang paling relevan untuk menentukan yurisdiksi yang berwenang.

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika dikaitkan dengan karakteristik kontrak elektronik yang tidak memerlukan kehadiran fisik para pihak. Kesepakatan lahir melalui interaksi digital yang dapat terjadi di berbagai lokasi secara bersamaan. Dalam kondisi demikian, penentuan tempat terjadinya perjanjian menjadi tidak pasti, sehingga sulit untuk menetapkan yurisdiksi berdasarkan *locus contractus*. Hal yang sama juga terjadi pada *locus solutionis* karena pelaksanaan prestasi dalam transaksi digital seringkali tidak terikat pada satu wilayah tertentu. Situasi ini menunjukkan bahwa parameter klasik dalam hukum perdata internasional mengalami keterbatasan ketika dihadapkan pada perkembangan teknologi digital.

Kontrak elektronik pada umumnya memuat klausula pilihan forum yang memberikan kewenangan kepada forum tertentu untuk menyelesaikan sengketa. Secara teoritis, keberadaan klausula tersebut mencerminkan asas kebebasan berkontrak yang memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan forum penyelesaian sengketa. Akan tetapi, dalam praktik transaksi digital lintas negara, klausula pilihan forum cenderung dirumuskan secara sepihak oleh pelaku usaha dalam bentuk perjanjian baku. Konsumen berada pada posisi menerima atau menolak tanpa memiliki kesempatan untuk merundingkan isi perjanjian. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan yang berdampak pada penentuan yurisdiksi yang cenderung menguntungkan pelaku usaha.

Ketidakseimbangan tersebut semakin terlihat ketika klausula pilihan forum menetapkan yurisdiksi negara tertentu yang secara geografis dan ekonomis sulit dijangkau oleh konsumen. Dalam situasi demikian, secara formal memang telah terjadi kesepakatan antara para pihak, namun secara substantif terdapat potensi pembatasan akses terhadap keadilan. Konsumen dihadapkan pada pilihan yang tidak proporsional antara menerima ketentuan yang merugikan atau tidak melakukan transaksi sama sekali. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana klausula pilihan forum dalam kontrak elektronik dapat dianggap sah dan mengikat apabila mengabaikan prinsip keadilan bagi para pihak.

Klausula pilihan hukum juga berperan dalam menentukan arah penyelesaian sengketa. Hubungan antara kedua klausula tersebut tidak dapat dipisahkan karena penentuan hukum yang berlaku akan memengaruhi cara suatu forum menjalankan kewenangannya. Permasalahan muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara hukum yang dipilih dengan kepentingan perlindungan konsumen. Dalam beberapa keadaan, hukum yang dipilih oleh pelaku usaha tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen, sehingga memperlemah posisi konsumen dalam penyelesaian sengketa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penentuan yurisdiksi tidak hanya berkaitan dengan kewenangan forum, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas perlindungan hukum yang diberikan.

Perbedaan pendekatan antarnegara dalam menentukan yurisdiksi turut memperumit penyelesaian sengketa transaksi digital lintas negara. Setiap negara memiliki dasar pengaturan yang berbeda dalam menentukan kewenangan pengadilan, baik yang berorientasi pada asas teritorial maupun yang mengakui perluasan yurisdiksi terhadap kepentingan nasionalnya. Ketidaksamaan pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antarnegara. Dalam kondisi tertentu, lebih dari satu negara dapat mengklaim kewenangan untuk mengadili sengketa yang sama. Sebaliknya, terdapat pula kemungkinan tidak ada forum yang secara efektif dapat diakses oleh konsumen karena berbagai hambatan praktis.

Karakteristik kontrak elektronik yang menggunakan mekanisme persetujuan secara cepat, seperti *click-wrap agreement*, semakin mempertegas persoalan dalam penentuan yurisdiksi. Konsumen pada umumnya tidak membaca secara rinci ketentuan yang tercantum dalam kontrak, termasuk klausula yang mengatur forum penyelesaian sengketa. Persetujuan yang diberikan lebih bersifat formal daripada substantif. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap kualitas kesepakatan yang dijadikan dasar penentuan yurisdiksi. Apabila kesepakatan tersebut tidak didasarkan pada pemahaman yang memadai, maka keberlakuannya patut dipertanyakan dalam perspektif keadilan.

Upaya untuk mengatasi permasalahan penentuan yurisdiksi telah dilakukan melalui berbagai instrumen hukum internasional yang memberikan pedoman bagi negara-negara dalam mengatur transaksi elektronik lintas negara. Akan tetapi, penerapan instrumen tersebut masih bergantung pada kebijakan masing-masing negara sehingga belum menghasilkan keseragaman yang memadai. Ketidadaan standar yang seragam menyebabkan penentuan yurisdiksi tetap bergantung pada interpretasi masing-masing sistem hukum nasional. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengaturan yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan hukum dalam transaksi digital lintas negara.

Berdasarkan uraian tersebut, penentuan yurisdiksi dalam sengketa transaksi digital lintas negara melalui kontrak elektronik menghadapi berbagai kendala yang bersumber dari keterbatasan konsep hukum yang ada, ketidakseimbangan posisi para pihak, serta perbedaan pengaturan antarnegara. Permasalahan tersebut berpengaruh langsung terhadap efektivitas penyelesaian sengketa dan perlindungan konsumen. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dalam merumuskan dasar penentuan yurisdiksi yang mampu mengakomodasi karakteristik transaksi digital serta menjamin akses keadilan bagi konsumen.

Akibat Hukum Penentuan Yurisdiksi terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital Lintas Negara melalui Kontrak Elektronik

Penentuan yurisdiksi dalam transaksi digital lintas negara melalui kontrak elektronik memiliki konsekuensi hukum yang tidak terbatas pada penetapan forum penyelesaian sengketa, melainkan turut menentukan sistem hukum yang berlaku serta kualitas perlindungan yang dapat diperoleh konsumen. Pilihan yurisdiksi akan berimplikasi langsung terhadap penerapan hukum materiil maupun hukum acara, sehingga memengaruhi posisi hukum para pihak secara keseluruhan. Keadaan ini memperlihatkan bahwa yurisdiksi memiliki dimensi strategis dalam menentukan keberlakuan norma hukum serta efektivitas perlindungan terhadap konsumen.

Pengaturan terkait transaksi elektronik di Indonesia telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ketentuan dalam undang-undang tersebut mengakui keabsahan kontrak elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pengakuan tersebut mempertegas bahwa hubungan hukum yang lahir dari transaksi digital memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan perjanjian konvensional. Namun demikian, pengaturan tersebut belum secara komprehensif mengatur mekanisme penentuan yurisdiksi dalam transaksi lintas negara, sehingga membuka ruang bagi timbulnya ketidakjelasan dalam penyelesaian sengketa.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak-hak konsumen, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, serta hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa secara patut. Ketentuan tersebut pada prinsipnya menempatkan konsumen sebagai pihak yang harus dilindungi dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha. Akan tetapi, penerapan undang-undang tersebut menghadapi keterbatasan ketika sengketa melibatkan yurisdiksi negara lain. Penentuan yurisdiksi pada forum asing berpotensi menghambat penerapan norma perlindungan konsumen nasional, sehingga hak-hak konsumen tidak dapat ditegakkan secara optimal.

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320, mengatur syarat sahnya perjanjian yang mencakup kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, serta causa yang halal. Dalam konteks kontrak elektronik, klausula pilihan forum dan pilihan hukum pada prinsipnya merupakan bagian dari kesepakatan para pihak. Namun, keberlakuan klausula tersebut perlu dikaji lebih lanjut apabila disusun dalam bentuk perjanjian baku yang tidak memberikan ruang bagi konsumen untuk melakukan negosiasi. Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pencantuman klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha atau menempatkan konsumen pada posisi yang tidak seimbang. Oleh sebab itu, klausula yang menentukan yurisdiksi tertentu perlu diuji apakah bertentangan dengan ketentuan tersebut.

Penentuan yurisdiksi juga berkaitan dengan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prinsip ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian, termasuk forum penyelesaian sengketa. Akan

tetapi, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, serta kesusilaan. Dalam hal klausula pilihan forum menimbulkan ketidakseimbangan yang merugikan konsumen, maka klausula tersebut berpotensi dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan mengikat. Hal ini menegaskan bahwa penentuan yurisdiksi harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.

Dalam ranah hukum perdata internasional, penentuan yurisdiksi umumnya didasarkan pada prinsip domisili tergugat (*actor sequitur forum rei*), tempat terjadinya peristiwa hukum, serta kesepakatan para pihak. Akan tetapi, penerapan prinsip tersebut dalam transaksi digital lintas negara tidak selalu menghasilkan penyelesaian yang adil bagi konsumen. Apabila yurisdiksi ditentukan berdasarkan domisili pelaku usaha yang berada di luar negeri, maka konsumen akan menghadapi hambatan dalam mengakses forum tersebut. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum karena konsumen tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk menempuh proses peradilan di yurisdiksi asing.

Akibat hukum lainnya berkaitan dengan berlakunya hukum asing yang mungkin memiliki standar perlindungan konsumen yang berbeda. Penentuan yurisdiksi pada negara tertentu seringkali diikuti dengan penerapan hukum negara tersebut melalui mekanisme pilihan hukum. Perbedaan standar perlindungan dapat berdampak pada terbatasnya hak konsumen untuk memperoleh ganti rugi atau perlindungan tertentu. Dalam beberapa sistem hukum, pelaku usaha diberikan ruang yang lebih luas untuk membatasi tanggung jawabnya melalui kontrak, sehingga posisi konsumen menjadi semakin lemah. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan yurisdiksi tidak dapat dipisahkan dari persoalan substansi hukum yang diterapkan.

Efektivitas putusan pengadilan juga menjadi konsekuensi penting dari penentuan yurisdiksi. Putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan asing memerlukan pengakuan dan pelaksanaan di Indonesia melalui mekanisme tertentu. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki pengaturan yang komprehensif terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan perdata asing, sehingga pelaksanaan putusan tersebut seringkali menghadapi kendala. Kondisi ini dapat merugikan konsumen apabila putusan yang telah diperoleh tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Sebaliknya, pelaku usaha dapat memanfaatkan kelemahan tersebut untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Perkembangan instrumen hukum internasional seperti *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* serta *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* memberikan pedoman dalam mengatur transaksi lintas negara. Meskipun demikian, keberlakuan instrumen tersebut bergantung pada adopsi oleh masing-masing negara, sehingga belum menciptakan keseragaman dalam penentuan yurisdiksi. Ketidakharmonisan pengaturan tersebut memperkuat potensi terjadinya konflik yurisdiksi serta ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penentuan yurisdiksi memiliki akibat hukum yang signifikan terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi digital lintas negara melalui kontrak elektronik. Yurisdiksi yang tidak mempertimbangkan keseimbangan kepentingan para pihak berpotensi melemahkan perlindungan konsumen, baik dari segi akses terhadap keadilan maupun penerapan norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan hukum yang mampu mengakomodasi karakteristik transaksi digital serta memberikan jaminan perlindungan yang efektif bagi konsumen. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pembaruan hukum nasional serta peningkatan kerja sama internasional guna menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adil dan dapat diakses oleh seluruh pihak.

SIMPULAN

Penentuan yurisdiksi dalam transaksi digital lintas negara melalui kontrak elektronik merupakan persoalan krusial yang tidak hanya berkaitan dengan kewenangan forum, tetapi juga berdampak langsung terhadap efektivitas perlindungan konsumen. Karakteristik transaksi digital yang tidak mengenal batas teritorial menyebabkan penerapan prinsip-prinsip hukum perdata internasional konvensional mengalami keterbatasan, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan forum yang berwenang. Keberadaan klausula pilihan forum dan pilihan hukum dalam kontrak elektronik yang

umumnya disusun secara sepihak oleh pelaku usaha semakin memperkuat ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen.

Akibat hukum dari penentuan yurisdiksi terlihat pada berlakunya hukum tertentu yang belum tentu memberikan perlindungan optimal bagi konsumen, terbatasnya akses terhadap penyelesaian sengketa akibat hambatan geografis dan ekonomis, serta kendala dalam pelaksanaan putusan pengadilan lintas negara. Pengaturan dalam hukum nasional seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan konsumen dan keabsahan kontrak elektronik, namun belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas penentuan yurisdiksi dalam transaksi lintas negara. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta melemahkan posisi konsumen dalam memperjuangkan haknya.

SARAN

Diperlukan penguatan pengaturan hukum nasional yang secara spesifik mengatur penentuan yurisdiksi dalam transaksi digital lintas negara, termasuk pembatasan terhadap penggunaan klausula pilihan forum dan pilihan hukum yang merugikan konsumen. Legislasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi perlu dirumuskan agar mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keseimbangan kedudukan para pihak dalam kontrak elektronik.

Pemerintah juga perlu mendorong kerja sama internasional guna menciptakan harmonisasi pengaturan terkait transaksi digital lintas negara, termasuk mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Selain itu, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif berbasis digital yang mudah diakses oleh konsumen menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum. Upaya tersebut diharapkan mampu memberikan akses keadilan yang lebih luas serta memperkuat perlindungan konsumen dalam dinamika transaksi digital lintas negara.

REFERENSI

- Darmawan, H. H., & Priyanto, I. M. D. (2025). Keabsahan kontrak elektronik dan perlindungan konsumen dalam e-commerce di Indonesia. *Jurnal Media Akademik*, 6(1), 55–69.
- EduShallman, M. Z. A., & Rizka. (2021). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam sistem transaksi online perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Supremasi*, 12(1), 33–47.
- EduShallman, M. Z. A., & Rizka. (2021). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam sistem transaksi online perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Supremasi*, 12(1), 33–47.
- Fuady, M. (2015). *Hukum kontrak (Dari sudut pandang hukum bisnis)*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gautama, S. (2016). *Hukum perdata internasional Indonesia (Jilid I)*. Alumni, Bandung.
- HS, S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim, A. M., Polidu, I., & Moha, S. W. S. (2023). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia saat ini. *Hukum Responsif*, 15(1), 45–58.
- Khairandy, R. (2017). *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan*. FH UII Press, Yogyakarta.
- Lumaing, E. Y., Nasirun, I. O., & Mongdong, N. M. (2024). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce. *Jurnal Paradigma*, 6(1), 41–56.
- Magister, A. A., Khalid, H., & Samma, R. (2023). Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual-beli secara elektronik (E-commerce). *Jurnal Lex Theory*, 5(1), 23–37.
- Makarim, E. (2013). *Hukum telematika di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Manalu, J. O. G. (2026). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 3(1), 90–104.
- Marpi, Y. (2020). *Perlindungan hukum terhadap konsumen atas keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce*. Zona Media Mandiri, Jakarta.
- Nasution, A. (2018). *Hukum perlindungan konsumen: Suatu pengantar*. Diadit Media, Jakarta.

- Pembayun, E. P., & Gunawan, A. F. (2025). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi digital: Tinjauan terhadap implementasi UU Perlindungan Konsumen di marketplace. *Jurnal Fakta Hukum*, 3(2), 77–91.
- Pembayun, E. P., & Gunawan, A. F. (2025). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi digital: Tinjauan terhadap implementasi UU Perlindungan Konsumen di marketplace. *Jurnal Fakta Hukum*, 3(2), 77–91.
- Prayuti, Y., Herlina, E., & Rasmiaty, M. (2024). Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi perdagangan di e-commerce di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 10(1), 12–26.
- Ramadhani, N. M. (2026). Perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce lintas negara ditinjau dari perspektif hukum perdata internasional. *Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 88–102.
- Rosadi, S. D. (2015). *Cyber law: Aspek data privasi menurut hukum internasional, regional, dan nasional*. Refika Aditama, Bandung.
- Sjahputra, I. (2021). *Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik: Ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum siber*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2019). *Hukum tentang perlindungan konsumen*. Gramedia, Jakarta.
- Widyanto, M. A. (2019). Problematika perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 7(2), 66–80.
- Wulandari, B. T. (2025). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi toko online di Indonesia. *Mandalika Law Journal*, 3(1), 29–44.